

ОСОБЕННОСТИ ЭТАПОВ СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННО-ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Исследование проблемы формирования нравственно-правовой культуры студентов требует осмысления сути феномена нравственно-правовой культуры, ее сущности и структуры.

Нравственно-правовая культура в силу многогранности и сложности проблемы является предметом изучения разных наук: юриспруденции, философии, социологии, психологии, педагогики – и нуждается в различных аспектах анализа.

Анализируя многоплановость понятия нравственно-правовой культуры, выявили наиболее сущностные его признаки: высокий уровень нравственно-правовых знаний; принятие нравственно-правовых ценностей как лично значимых; освоение предоставленных прав, свобод и возложенных на каждого гражданина обязанностей; правомерное поведение.

Таким образом, для нашего исследования представляют ценность следующие идеи, характерные для каждой из выделенных нами позиций исследователей: 1) нравственно-правовая культура студента выступает как характеристика высокого уровня освоения нравственно-правовых знаний, ценностей и правомерного поведения; 2) студент рассматривается как активный субъект правотворческой деятельности и отношений с правом и моралью; 3) нравственно-правовая культура студента является интегративным образованием, присущим и самой личности, и его профессиональной деятельности; 4) нравственно-правовая культура будущего специалиста направлена на преобразование себя и окружающей действительности в соответствии с требованиями норм морали и права, нравственно-правовыми ценностями.

Разработка концептуальных оснований формирования нравственно-правовой культуры студентов в контексте лично ориентированного подхода привела к более глубокому анализу термина «студент», что помогло разобраться в этапах социализации будущих специалистов, соотнеся эти этапы с компонентами нравственно-правовой культуры студентов.

Термин *студент* (от лат. *Student*) обозначает «усердно работающий, учащийся высшего, в некоторых странах и среднего, учебного заведения» [5]. Однако у данного термина существуют и близкие ему, но не всегда равнозначные по значению понятия «студенчество», «студенческий возраст».

Студенчество рассматривается как явление, непосредственно связанное с развитием высшей школы, как «особая социальная категория, специфическая общность людей,

организованно объединенных институтом высшего образования» (Л. Д. Столяренко) [6, с. 736] и др.

В исследовании рассматриваем студенчество с позиции обучающегося в учреждении высшего образования. В статье 30 Кодекса Республики Беларусь об образовании понятие «студент» определяется как «лицо, осваивающее содержание одного из видов образовательных программ высшего образования» [4, с. 34].

Формирование нравственно-правовой культуры студентов зависит от специфики возрастного развития и во многом определяется ею. К. Д. Ушинский [7] называл студенческий возраст «самым решительным», так как именно этот период, определяя будущее человека, является очень активным временем интенсивной работы над собой. И. А. Зимняя выделяет основные характеристики студенческого возраста, отличающие его от других: высокий образовательный уровень, развитая познавательная мотивация, социальная активность, интенсивная потребность в познании, общении, поиске смысла жизни, достаточно гармоничное сочетание интеллектуальной и социальной зрелости [2, с. 272].

Определение границ студенческого возраста затруднительно, так как зависит от периода обучения человека в учреждении высшего образования. Многие авторы сходятся во мнении, что как возрастная категория студенчество соотносится с этапами развития взрослого человека, представляя переходную фазу от созревания к зрелости, и определяется как поздняя юность – ранняя зрелость.

Согласно результатам социологических исследований нравственно-правовой культуры молодежи, уровень информированности обучающихся и студентов в сфере права невысок. Так, в ходе исследований, проводимых Отделом социологии молодежи ИСПИ РАН, были опрошены обучающиеся школ и УВО Беларуси (Минска и Гомеля) и России (Москвы и Воронежа) [3]. Выявлено, что студенты не знакомы с правами, обеспечивающими им гарантии в различных сферах жизнедеятельности (на образование, на участие в научном творчестве и в культурной жизни, на информацию, а также экономические и личные права). Большинству респондентов не известно о гарантиях (или они слышали об этом, но подробно не знакомы), связанных с особым юридическим статусом молодежи, предусмотренным законодательством Республики Беларусь и Российской Федерации. Причем величина разрыва в этом соотношении у белорусов и россиян практически совпадает. Третья часть респондентов рассматривает право как средство достижения личных интересов, а по отношению к закону не исключает возможность умения его обходить. Четко просматривается зависимость взглядов на возможности реализации прав от того, из каких источников получает молодой человек знания о них (из учебного курса или из неформальных источников – от родителей, друзей, знакомых).

Процесс формирования нравственно-правовой культуры студента затрагивает весь период его профессионального обучения в учреждении высшего образования. Период жизни от 17 до 25 лет имеет большое значение как завершающий этап формирования личности и как основная стадия ее социализации. Молодые люди вступают в новую социальную ситуацию развития сразу же при переходе из школы в новое учебное заведение. Эту ситуацию

характеризуют не только новые коллективы, но и направленность в будущее: выбор образа жизни, профессии, референтных групп людей.

В аспекте международных отношений Болонского процесса перед обществом стоит задача воспитания нового человека, с высоким уровнем нравственно-правовой культуры и развитым правосознанием, где наиболее эффективным инструментом является образование. Главным действующим лицом Болонского процесса становится студент как отдельная социальная категория. Этот стратегический принцип нашёл свою конкретизацию и реализацию в ряде программных документов и практических действий стран-участниц Болонского процесса, что позволяет с полной уверенностью утверждать о действительном превращении студента в главное действующее лицо Болонского процесса.

Так, в *Лондонском коммюнике 2007 года* говорится: «Растёт осознание того, что важным результатом Болонского процесса будет переход от обучения, направляемого преподавателем, к студентоцентрированному высшему образованию». В *Пражском коммюнике (2001)*: студенты – «компетентные, активные и конструктивные партнеры в деле создания и формирования европейского пространства высшего образования», которые «должны влиять на организацию и содержание образования в университетах и вузах других типов». В *Берлинском коммюнике (2003)*: Национальный Совет Студентов Европы (ESIB) приглашён к «участию в разработке приемлемого набора стандартов, процедур и методик оценки качества и адекватной системы контроля вузов через специальные агентства или организации». Ключевой принцип сотрудничества со студентами – «постоянно привлекать студентов в дальнейшие мероприятия на самых ранних этапах работы», где главная цель – найти правовую основу, позволяющую студентам достичь «реального увеличения участия в управлении» теми способами, которые сочтут нужными сами студенты и студенческие организации (Европейский студенческий союз (European Student's Union) и Национальный студенческий союз Европы (ESIB)). В *Бергенском коммюнике (2005)*: Национальный союз студентов Европы (ESIB) становится консультативным членом Рабочей группы Болонского процесса наряду с Советом Европы, Панъевропейским органом международного образования (IE), Европейской сетью обеспечения качества в высшем образовании (ENQA), Европейской Ассоциацией высших учебных заведений (EURSHEA), Европейским центром высшего образования (UNESCO CEPES) и Европейским профсоюзом промышленных и предпринимательских конфедераций (UNICE) [1, с. 19–21]. Таким образом, лейтмотивом всех Болонских коммюнике является принцип сотрудничества со студентами как полноправными партнёрами.

Процесс формирования нравственно-правовой культуры студента затрагивает весь период его обучения в учреждении высшего образования, когда осуществляется социализация личности, связанная со стремлением студента к автономии, правом быть самим собой.

В соответствии со ступенями социализации будущих специалистов данный процесс условно можно разбить на три этапа: адаптация, индивидуализация, интеграция (А.В. Петровский).

Эти выводы подтверждаются в работах других исследователей. Изучая психологические особенности учебной деятельности студентов, Л.Г. Жданова, И.Г. Колосова пришли к выводу,

что в процессе обучения в учреждении высшего образования показатели профессиональных и учебных ценностей студентов претерпевают определенные изменения.

Так, например, первый курс характеризуется высокими уровневymi показателями профессиональных и учебных ценностей, которые выступают в роли мотивов, управляющих учебной деятельностью студентов. Вместе с тем профессиональные ценности и ценности учения несколько идеализированы, так как обусловлены скорее пониманием их общественного значения, чем личностным смыслом. В этой связи данный этап связан, прежде всего, с вопросами социальной адаптации студентов.

На втором и третьем курсах наблюдается общее снижение интенсивности всех мотивационных компонентов, а также разрушение их иерархической системы. Профессиональные мотивы перестают управлять учебной работой студентов, вследствие чего в этот период заметно снижаются их учебная активность и успешность, образуется так называемый «синдром разочарования». Вместе с тем растет их интерес к познанию окружающего мира, расширяется кругозор, формируется мировоззрение. На этом этапе – индивидуализации – происходит некоторое обособление индивида, вызванное потребностью персонализации. В данном случае личность является субъектом общественных отношений. Студент, уже усвоивший определенные нормы общества, способен проявить себя как уникальная индивидуальность, создавая нечто новое, неповторимое, то, в чем, собственно, и проявляется его личность.

Четвертый курс характеризуется тем, что на фоне сниженных уровневых показателей растет степень осознания и интеграции различных форм мотивации обучения в единую целостную систему, структурированную по уровню их обобщенности. Это предполагает достижение определенного баланса между человеком и обществом, интеграцию субъектно-объектных отношений личности с социумом. На данном этапе (интеграции) молодой человек находит тот оптимальный вариант жизнедеятельности, который способствует процессу его самореализации в обществе, а также принятию им его меняющихся норм. На этапе интеграции у студента появляются новые ценности, формируется определенный опыт, происходит личностное становление. Создание условий, способствующих личностной включенности студента в процесс обучения, в полной мере раскрывающих и реализующих его способности, а также позволяющих активно интегрироваться в социальную жизнь УВО, открывает реальные возможности для саморазвития и самореализации. В этой связи считаем, что на этапе интеграции у обучающихся формируются основные составляющие компетентности, обеспечивающие успешность будущей профессиональной деятельности выпускников. Таким образом, студент может себя реализовать как на последнем курсе, так и в последующей своей профессиональной деятельности.

В ходе исследования установили, что на каждом этапе социализации будущих специалистов доминирует развитие одного из выделенных нами компонентов нравственно-правовой культуры. Соотношение компонентов нравственно-правовой культуры студента и этапов его личностно-профессионального становления представлено в таблице.

Соотношение компонентов нравственно-правовой культуры и этапов социализации

Компоненты нравственно-правовой культуры студента	Этапы социализации
Ценностный	Этап адаптации (I курс обучения) связан с вопросами профессиональной и социальной адаптации, мотивации и целеполагания, направлен на освоение студентами новых социальных ролей и связанных с ними нравственно-правовых ценностей и норм, обогащение нравственно-правовых знаний; обучение правилам поведения в УВО; освоение прав и обязанностей студентов
Когнитивный	Этап индивидуализации (II–III курсы обучения) – осуществляется расширение и углубление содержания нравственно-правовых знаний, необходимых для будущей профессиональной деятельности. Развивается потребность в расширении и углублении содержания нравственно-правовых знаний, необходимых для будущей профессиональной деятельности. Происходит активное включение студентов в учебную и научно-исследовательскую деятельность. Приходит осознание академических прав и свобод личности
Поведенческий	Этап интеграции (IV курс обучения) предусматривает включение студентов в деятельность по практическому применению полученных нравственно-правовых знаний, развитию профессиональных умений и навыков. Создаются условия, открывающие возможности для саморазвития и самореализации

Таким образом, можно констатировать, что период студенчества имеет большое значение как завершающий этап формирования личности и как основная стадия ее социализации. В этой связи становятся очевидными актуальность и своевременность формирования нравственно-правовой культуры именно в данный возрастной период.

Литература

1. Ветохин С.С. и др. Болонский процесс как путь модернизации системы высшего образования Беларуси. Минск: Медисонт, 2014. 68 с.
2. Зимняя И.А. Педагогическая психология. 2-е изд., доп. и перераб. М.: Логос, 2000. 384 с.
3. Зубок Ю.А., Чупров В.И. Правовая культура молодежи в ракурсе трансформационных стратегий // Социологические исследования. 2006. № 6. С. 37-46.
4. Кодекс Республики Беларусь об образовании. Минск: Нац. центр правовой информации Респ. Беларусь, 2011. 352 с.
5. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1999. 944 с.
6. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. 736 с.
7. Ушинский К.Д. Собрание сочинений: в 11 т. М.: Изд. Акад. пед. наук РСФСР, 1952.